

ПОСТРОЕНИЕ АВТОНОМНОЙ ГИБРИДНОЙ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОГО ПАКЕТА PVsyst

*Турганбаев О.М.,
Нигматуллин Р.М.*

*НАО "Алматинский университет энергетики и связи им. Гумарбека Даукеева",
г. Алматы, Казахстан*

SELECTION OF ELECTRICAL EQUIPMENT FOR A HYBRID INSTALLATION USING THE PVsyst SOFTWARE PACKAGE.

*Turganbayev O.,
Nigmatullin R.*

*"Almaty University of Energy and Communications named after Gumarbek Daukeev",
Almaty, Kazakhstan.*

Аннотация

Дальнейшее развитие гибридной энергетической системы делает уклон на снабжение потребителей от гибридных установок, работа которых определяется точным проектированием, выбором наилучшего оборудования и моделированием процесса распределенной генерации.

Используя функции программы, на основе суточного графика нагрузки выбрали основное электрооборудование гибридной установки: контроллер заряда аккумуляторов, фотоэлектрический модуль, аккумуляторные батареи, дизель-генератор.

Построена 3D-модель объекта с помощью использованием графика горизонта и диаграммы затенения, которая позволяет определить индекс эффективности данной системы, благодаря солнечной энергией и коэффициенту производительности.

Abstract

Further development of the hybrid energy system encourages the supply of new hybrid installations, the operation of which is determined by precise design, selection of the best equipment and modeling.

To assess the performance of photovoltaic systems, geographical location by coordinates, orientation of the panel by installations, climatic conditions (temperature, solar insolation, etc.) were taken into account. Using the program functions, based on the daily load schedule, the main electrical equipment of the hybrid installation was selected: charge controller, photovoltaic module, batteries, diesel generator. A 3D model of the object is constructed using a horizon graph and a shading diagram. The efficiency index shows the highest level of use of this system, thanks to solar energy and the coefficient of performance.

Ключевые слова: солнечная энергия, PVsyst, гибридная система электроснабжения (ГСЭ), инверторы, контроллер заряда аккумулятора.

Keywords: solar energy, PVsyst, Hybrid energy System (HPP), Hybrid installation, productivity coefficient.

1. Автономная система

Размер ГСЭ определяется потребностями пользователя, и инженер этой системы должен указать требуемую номинальную мощность или доступное пространство для установки солнечных модулей. Инвертор необходимо выбрать из предложенной базы данных инверторов. Все связанные

линии фотоэлектрических модулей должны быть одинаковыми: одинаковые модули, одинаковое количество модулей в серии, одинаковая ориентация и т. д. На рис. 3 изображена схема автономной фотоэлектрической системы, а на рис. 4 изображена схема автономной системы.

Рис. 3. Схема автономной фотоэлектрической системы

Рис. 4. Принципиальная схема автономной системы

1.1. Ориентация

На этапе ориентации очень важно настроить и выбрать идеальный угол наклона для максимальной выработки мощности системы. Невыполнение этого требования может привести к уменьшению количества вырабатываемой энергии. В нашем примере панели ориентированы так, что смотрят на юг, и уже определен угол наклона. Разница между зимними и летними месяцами с точки зрения потребления энергии существенна. Из-за этого угол наклона солнечных модулей необходимо регулировать таким образом, чтобы он был оптимальным в летние месяцы. Было определено, что наклон 25 градусов и азимут 6 градусов приведут к наибольшему количеству электроэнергии, вырабатываемой в этом регионе. На рис. 5 показан пользовательский интерфейс, который используется для установки ориентации солнечных панелей.

1.2. Определение нагрузки

Чтобы смоделировать ГСЭ, нужно сначала определить потребление энергии. Это делается для предотвращения чрезмерного расширения мощности энергосистемы, а также дополнительных за-

трат. Количество времени, в течение которого электрические приборы используются, и количество энергии, которое им требуется ежедневно, являются двумя основными факторами, которые учитываются при расчете энергопотребления. Для расчетов была выбрана следующая группа электроприемников: 30 светодиодных светильников, 5 телевизора, 1 электрочайник, 3 холодильника, 3 стиральная машина, 4 переносной кондиционер. В холодное время года роль кондиционера берет на себя обогреватель.

Ежедневно, с 8:00 до 13:00 и снова с 19:00 до 23:00, включается питание наиболее часто используемых электроприборов, таких как лампы и телевизоры. В течение дня остальные приемники используются в среднем от одного до двух часов. Пиковая мощность, при которой при необходимости используется большинство электроприемников, составляет 12560 Вт в час использования, тогда как среднечасовая мощность нагрузки составляет около 120 Вт. Таким образом, среднесуточное потребление энергии оценивается в 83047 Втч/час. день, а кривая нагрузки может быть показана на рисунке 6.

Рис. 5. Наклон и ориентация панели PV

Рис. 6. Суточный график нагрузки потребителя

2.3 Выбор параметров электрооборудования настройка системы

При настройке системы есть параметры, которые выбираются для каждого отдельного компонента. Все компоненты этой работы были выбраны с учетом возможных климатических условий на месте установки, а также потребности в энергии, необходимой для покрытия нагрузки. Перечень электрооборудования, предлагаемого для использования в ГСЭ, приведен в таблице 1.

2.3.1 Выбор аккумуляторной батареи

При выборе аккумуляторов в первую очередь принимается во внимание их эффективность. Эффективность батареи можно определить как отношение количества энергии, извлекаемой из батареи, к количеству энергии, возвращенной в нее, когда батарея возвращается в исходное состояние заряда и разряда (SOC).

Выбор батарей для использования в солнечных системах определяется рядом различных факторов и критериев, все из которых изображены на рисунке 7.

При оценке потерь эффективности необходимо помнить о накоплении входной и выходной энергии в течение одного часа.

Снижение общей производительности отразится на конечных результатах (ежемесячно или ежегодно). Вместо того, чтобы работать в качестве сезонного накопителя энергии, основная цель идеи дизайна, лежащая в основе размера батарей системы, состоит в том, чтобы приспособиться к ежедневным колебаниям количества солнечной радиации.

Фотоэлектрические панели не могут служить источником для зарядки аккумуляторов. Это связано с тем, что выходной сигнал ненадежен, а его надежность сильно зависит от характеристик окружающей среды. В результате невозможно выполнить идеальный цикл заряда-разряда, что привело бы к низкому уровню заряда (SOC) и негативно повлияло бы на срок службы батареи.

Что касается выбора аккумуляторов, PVsyst предлагает оптимальный выбор типа и количества аккумуляторов для автономной системы с учетом нагрузки клиентов и ряда других критериев. В нашем исследовании мы решили использовать универсальную форму литий-ионной (Li-ion) батареи, которая включала в себя в общей сложности 42 отдельных ячеек.

Напряжение холостого хода, обозначаемое U_{oc} , для литий-ионных аккумуляторов должно быть линейным; тем не менее, среднее значение и отклонение от него определяются производителем.

Напряжение холостого хода не должно зависеть от температуры. PVsyst не учитывает увеличение напряжения холостого хода при высоких уровнях заряда при выборе и настройке батарей. Значительное повышение напряжения будет сопровождаться значительным увеличением внутреннего сопротивления зарядного тока, если увеличение напряжения будет успешным. На рис. 8 изображены характеристики напряжения холостого хода аккумуляторной батареи для литий-ионной модели емкостью 180 Ач. Эти характеристики показаны при различных уровнях заряда аккумуляторной батареи.

Таблица 1

Электрооборудование, используемое в АФС

№	Наименование оборудования	Модель	Кол-во, шт.
1	Фотоэлектрический модуль с поликристаллическим кремнием (производитель JinkoSolar)	JKM-570N-72HL4-BDV	40
2	Блок аккумуляторной батареи, тип универсальный	Регулируемый литий-ионный Generic (Li-ion)	42
3	Универсальный контроллер (производитель Generetic)	Generic controller with MPPT converter	1
4	Резервная генераторная установка	Номинальная мощность 3,0 кВт Эффективная мощность 1,5 кВт	1

Рис. 7. Критерии выбора батареи

Рис. 8. Характеристики напряжения холостого хода при различных состояниях заряда и разряда блока аккумуляторов модель 180 Ач литий-ионный Universal (Li-ion)

2.3.2 Выбор и настройка фотоэлектрического модуля

Размер фотоэлектрической матрицы зависит от солнечного излучения, он должен обеспечить достаточную энергию для нагрузки и для зарядки батареи.

Чтобы получить максимальное количество солнечного излучения, фотоэлектрическую матрицу необходимо расположить под определенным углом. Фиксированный массив PV в северном полушарии обычно ориентирован на юг. Оптимальная мощность массива PV может быть достигнута при использовании угла наклона, приблизительно равного географической широте местности (для наших исследований этот угол составляет 45°).

Размер PV может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от требуемой нагрузки. В данной работе в качестве фотоэлектрического модуля была выбрана модель Generetic, Poly 285 Wp 72 ячейки с поликристаллическим кремнием, в количестве 48 штук от производителя Generetic.

Чтобы определить основные параметры фотоэлектрического модуля и массива, мы используем вольт-амперные (ВАХ) характеристики, которые обычно задаются в производственных паспортах. Производители фотоэлектрических модулей используют разные солнечные элементы, следовательно, характеристики фотоэлектрического модуля, собранного из таких элементов, отличаются друг от друга в зависимости от производителя. Различные качества солнечных элементов используются одним и тем же производителем для модулей в сегментах рынка солнечной энергетики].

На ВАХ (I-V) и мощностные (P-V) характеристики фотоэлектрических модулей влияет освещенность, угол наклона и температура окружающей

среды. Максимальная эффективность фотоэлектрических модулей соответствует требованию STC (1000 Вт/м², 25 °C), но в реальных условиях эксплуатации температура воздуха меняется практически каждый час, что в большинстве случаев приводит к снижению эффективности модулей. Учитывая этот факт, использование фотоэлектрических модулей в условиях повышенной температуры является неэффективным, так как в жарком климате уменьшается выработка электроэнергии и срок эксплуатации. Для решения этой проблемы авторами были проведены экспериментальные исследования нагрева солнечных модулей с использованием голографической термо-защиты с целью повышения энергетической эффективности и защиты модулей от перегрева.

Результаты эксперимента показали, что голографическая термо-защита уменьшает температуру на поверхности фотоэлектрических модулей в среднем на 5 °C по сравнению с открытым модулем.

Аналогичную ситуацию можно смоделировать с помощью программного пакета **PVsys** и построить вольт-амперные и мощностные характеристики при изменении температуры.

На рис. 9 показаны ВАХ при температуре окружающей среды 25 и 55 °C при одинаковой освещенности. Как видно, ток короткого замыкания практически не зависит от температуры, а напряжение холостого хода, которым определяется выходная мощность, зависит от нее значительно.

Следовательно, использование термо-защиты модуля будет способствовать сохранению его эффективной работы.

Рис. 9. Вольт-амперные характеристики солнечного модуля при температуре: а) 25 °С и б) 55 °С

2.3.3 Выбор и настройка универсального контроллера

Регулятор является важным компонентом PV системы. Он используется для защиты аккумуляторов от перезаряда и чрезмерного разряда в связи с увеличением емкости и продлением жизненного цикла. При напряжении, меньшем чем требуемое, аккумулятор не будет перезаряжаться, а при чрезмерном напряжении аккумулятор будет перегреваться, что приведет к повреждению клемм аккумуляторных элементов.

Преобразователь MPPT, который преобразует режим постоянного тока в режим переменного тока, не всегда работает с максимальной эффективностью. Максимальный КПД, который может быть получен, составляет 96 %. Учитывая нагрузки и количество аккумуляторов, программа PVsyst предлагает выбрать универсальный контроллер с технологиями DC-DC-преобразователь от производства

Generetic. Также был предусмотрен резервный генератор на 3 кВт, для поддержки автономной системы при недостатке солнечного излучения.

3. Определение горизонта и окружающего затенения

Для определения условий эксплуатации ГСЭ необходимо построить 3D-симуляцию с домом, деревом и фотоэлектрическими панелями. Трехмерное построение предполагает наличие архитектурных планов, чтобы определить точные размеры здания, положения высоты массива и окружающих препятствий. 3D-модель (рис. 10) построена с учетом горизонта, показывающего, сколько полезного солнца действительно доступно для фотоэлектрической системы (рис. 11).

График горизонта учитывает все препятствия местности, где располагается ГСЭ, как от дальних объектов, так и ближних, на расстоянии менее 40 м. Здесь же можно увидеть, каким будет затенение с 22 июня по 22 декабря.

Рис. 10. 3D-симуляция эффекта тени

Рис. 11. Горизонт и диаграмма затенения

Заключение

Определено, что при установке автономной системы мощностью 15,58 кВт в частном доме с суточной нагрузкой 83 кВтч/сут система вырабатывает доступную энергию 20,4 МВт в год при удельной выработке 1195 кВт/кВтч/сутки. Годовое потребление энергии составляет 10,4 МВтч, количество неиспользуемой энергии – 12,9 МВтч, а КПД системы – 37,8%. Потери при передаче, контактные потери, тепловые потери и другие виды потерь составляют большую часть солнечной энергии, которая не преобразуется в полезную энергию в течение исследуемого периода времени.

Подобрать качественное электрооборудование для солнечной электростанции можно с помощью приложения PVSyst, которое также позволяет проверить эффективность работы оборудования в условиях децентрализованного энергоснабжения.

Список литературы

1. Н. Ali, A. Marc, A Critical Review of Thermochemical Energy Storage Systems, The Open Renewable Energy Journal, Vol.4, no. 45, pp.42-46, 2011

Jaydeep V.R. Performance Evaluation of Grid-Connected Solar Photovoltaic Plant Using PVSYST Software. Journal of emerging Technologies and Innovative Research (JETIR), February 2015, vol. 2, no. 2, pp. 372–378.

2. International Energy Agency (IEA), Technology Roadmap Solar Photovoltaic Energy, 2014. www.iea.org

3. Kandasamy C.P., Prabu Niruba P.K. Solar Potential Assessment Using PVSYST Software. 2013 International Conference on Green Computing, Communication and Conservation of Energy (ICGCE), Chennai, India. 2013, pp. 667–672. DOI: 10.1109/ICGCE.2013.6823519

4. PVSyst. Available at: <https://www.pvsyst.com/> (accessed 02.02.2020).

5. METEONORM 7.2. Available at: <https://ai-guasol.coop/energy-software/meteororm-7-2-global-weather-data/> (accessed 26.02.2020).

6. Roger A Messenger and Jerry Ventre., Photovoltaic Systems Engineering, 2nd Edition. CRC Press LLC, 2004.